

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041254>

УДК 62

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ

В.Н. Смыкова, В.Э. Нечволода,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Аннотация: Обеспечение безопасности организации посредством внедрения систем биометрической аутентификации является одним из основных актуальных способов осуществления организационно-пропускных мероприятий. Однако такие системы не исключают угрозу доступа к информационной системе (ИС), так как существует вероятность утери ключа, появляются новые способы подделки и разглашения.

Ключевые слова: биометрия, идентификация, многофакторная аутентификация, угроза, несанкционированный доступ

INFLUENCE OF THE STATE OF USERS ON THE FUNCTIONING OF BIOMETRIC AUTHENTICATION SYSTEMS

V.N. Smykova, V.E. Nechvoloda,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "North
Caucasus Federal University"

Annotation: Ensuring the security of an organization through the introduction of biometric authentication systems is one of the main relevant ways to implement organizational and access measures. However, such systems do not exclude the threat of access to the information system (IS), since there is a likelihood of losing the key, new ways of forgery and disclosure appear.

Keywords: biometrics, identification, multifactor authentication, threat, unauthorized access

Системы биометрической аутентификации [1] – системы аутентификации, использующиеся для удостоверения личности людей их биометрические данные.

Главная цель биометрической аутентификации заключается в том, чтобы обеспечить безопасный и быстрый доступ легитимным пользователям,

прошедшим проверку, и в то же время исключить несанкционированный доступ злоумышленника.

Системы биометрической аутентификации имеют следующие достоинства:

- высокий уровень безопасности объекта;
- отсутствует возможность потери пропуска, нет необходимости носить с собой карту доступа;
- удобство использования: не требуется время для обучения сотрудников;
- точность идентификации личности;
- ведение журнала регистрации событий с возможностью получения отчетов по заданным параметрам;
- быстрый доступ в помещение легитимным пользователям;
- контроль перемещения сотрудников и посетителей по объекту.

Согласно источнику [2], несмотря на активное развитие и внедрение методов аутентификации пользователя, защищенность автоматизированной системы (АС) от несанкционированного доступа (НСД) в целом не отвечает существующим угрозам.

Актуальность работы обуславливается постоянно возрождающимися противоречиями между увеличивающимся количеством угроз ИС и ограниченными возможностями применяемых средств аутентификации пользователей.

В исследовании [3] автор объясняет причину потенциально невысокой достоверности биометрической аутентификации. При смене функционального состояния пользователей (физиологического, эмоционального) система может осуществить, например, ложный отказ легитимному пользователю. Данное противоречие возможно разрешить с применением эффективных систем многофакторной аутентификации пользователей, позволяющих осуществлять защиту от НСД и контроль доступа верифицированных пользователей с учетом данных нескольких модальностей их коммуникативного воздействия с АС.

Многофакторная аутентификация – проверка подлинности, при выполнении которой используется не менее двух различных факторов аутентификации [4].

Идеология многофакторной аутентификации заключается в том, чтобы взаимно компенсировать недостатки нескольких отдельных факторов.

Основываясь на том, что любой биометрический параметр непрерывно связан с текущим функциональным состоянием человека, которое оказывает влияние на оцениваемые значения данных параметров пользователя и результат аутентификации в целом, достоверность аутентификации определяется следующей зависимостью:

$$p_{\text{аут}} = F[S_{\text{призн}}, \Delta S_{\text{призн}}(\epsilon), \Delta], (1)$$

где $S_{\text{призн}}$ – биометрические характеристики пользователя (различные модальности);

$\Delta S_{\text{призн}}$ – отклонения в характеристиках, возникающие вследствие изменения функционального состояния ϵ пользователя;

Δ – внутренние параметры системы аутентификации.

Таким образом, достоверность аутентификации напрямую зависит от биометрических характеристик пользователей системы, а также от значений отклонения таких характеристик от нормальных значений вследствие перемены состояний пользователей.

На рисунке 1 приведена диаграмма, позволяющая наглядно определить результаты моделирования системы биометрической аутентификации при различных функциональных состояниях пользователей.

Рисунок 1 – Сравнение результатов моделирования системы многофакторной аутентификации при различных функциональных состояниях пользователей

Из рисунка 1 видно, что многофакторная аутентификация по результатам достоверности превышает на 1-7 % одномодальные системы при нормальном состоянии. При этом, рассматривая варианты отклонения функционального состояния человека от нормы, отмечено, что многофакторная аутентификация превосходит приведенные на рисунке решения на 1-16 %.

Оценить эффективность методов биометрической аутентификации можно, основываясь не только на стоимости технологий и удобством их использования, но и учитывая некоторые вероятностные характеристики.

Общей характеристикой, используемой для сравнения различных методов и способов биометрической идентификации – являются статистические показатели – ошибка первого рода (не пустить в систему «своего») и ошибка второго рода (пустить в систему чужого) [5].

FAR – ошибка 1го рода, ложное соответствие из-за вторжения злоумышленника, который сумел обойти алгоритмы системы контроля и управления доступом организации, выдав себя за другого пользователя;

FRR – ошибка 2-го рода, ложное несоответствие и отказ в обслуживании, когда система не смогла распознать легитимного пользователя, не найдя в базе данных подходящего цифрового шаблона для предоставленных биометрических персональных данных.

Успешность распознавания и значения показателей FAR и FRR зависят от характера и количества используемых данных. В работе [6-11] автор отмечает многофакторные системы биометрической аутентификации как более надежные с точки зрения безопасности. Они используют сочетание нескольких биометрических характеристик, например, отпечаток пальца, распознавание лица и голоса пользователя.

Отсюда следует, многофакторная аутентификация имеет большую популярность во многих отраслях вследствие хороших показателей при применении подобных систем – даже при условии изменения функционального состояния пользователей, такие системы более устойчивы, а вероятность ложности отказа крайне мала.

Список литературы

- [1] ГОСТ Р 52633.0-2006 – Техника защиты информации.
- [2] ФСТЭК России. Автоматизированные системы. Защиты от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требований по защите информации. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fstec.ru/component/content/article?id=384:rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkomissii-rossii-ot-30-marta-1992-g>. (дата обращения: 15.05.2021).
- [3] Никитин В.В. Методика многомодальной аутентификации пользователя с учетом отклонений его биометрических параметров от нормы в различных функциональных состояниях. / В.В. Никитин, О.О. Басов. // Научные ведомости Белгородского государственного университета (Экономика, Информатика), 2017. № 16 (265). Вып. 43. 170-179 с.
- [4] ГОСТ Р 58833-2020 – Защита информации. Идентификация и аутентификация.

[5] Михайлов А.А. Основные параметры биометрических систем. / А.А. Михайлов, А.А. Колосков, Ю.И. Дронов. // Журнал «Алгоритм безопасности». – 2015. № 5.

[6] Смыкова В.Н. Многофакторная биометрическая система на мобильном телефоне. / В.Н. Смыкова, Д.В. Орел. Информационные приоритеты и экономические ориентиры социального развития регионов России. – Ставрополь, 2020. 419-422 с.

[7] Бокадаров С.А. Система контроля и управления доступом с использованием биометрических систем аутентификации личности в учреждениях УИС, Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. / С.А. Бокадаров, А.Н. Перегудов, М.А. Гудков. // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Ответственный за выпуск Д.Г. Зыбин. – 2018. 277-278 с.

[8] Филиппов И.Е. Единая биометрическая система: характеристика системы и анализ возможностей.– Современные научные исследования: от теории к практике. / И.Е. Филиппов, Е.В. Артеменко, В.А. Банников, и др. монография. – Пенза, 2019. 154-167 с.

[9] Брюхомицкий Ю.А. Тестирование биометрических систем контроля доступа. / Ю.А. Брюхомицкий, М.Н. Казарин. // Известия ТРТУ. – 2006. № 7 (62). 108-114 с.

[10] Еськин С.М. Биометрическая система контроля функционального состояния человека (оператора), – диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. / С.М. Еськин. – Московский государственный авиационный институт. Москва, 2008.

[11] Мохнаткин Н.С. Биометрическая система для анализа психофизиологического состояния человека по изображению лица. / Н.С. Мохнаткин. // Proceedings of the 4th International Conference. – 2016. 50-53 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] GOST R 52633.0-2006 – Information security technology.

[2] FSTEC of Russia. Automated systems. Protection against unauthorized access to information. Classification of automated systems and information security requirements. [Electronic resource]. – URL: <https://fstec.ru/component/content/article?id=384:rukovodyashchij-dokument-reshenie-predsedatelya-gostekhkommisii-rossii-ot-30-marta-1992-g>. (date of access: 15.05.2021).

[3] Nikitin V.V. A method of multimodal user authentication, taking into account the deviations of his biometric parameters from the norm in various functional states. / V.V. Nikitin, O.O. Basov. // Scientific Bulletin of Belgorod

State University (Economics, Informatics), 2017. No. 16 (265). Issue 43. 170-179 p.

[4] GOST R 58833-2020 – Information security. Identification and Authentication.

[5] Mikhailov A.A. Basic parameters of biometric systems. / A.A. Mikhailov, A.A. Koloskov, Yu.I. Dronov. // Journal "Security Algorithm". – 2015. No. 5.

[6] Smykova V.N. Multi-factor biometric system on a mobile phone. / V.N. Smykova, D.V. Eagle. Information priorities and economic guidelines for the social development of Russian regions. – Stavropol, 2020. 419-422 p.

[7] Bokadarov S.A. Access control and management system using biometric identity authentication systems in UIS institutions, Actual problems of the activities of UIS divisions. / S.A. Bokadarov, A.N. Peregodov, M.A. Gudkov. // Collection of materials of the All-Russian scientific-practical conference. Responsible for the issue D.G. Zybin. – 2018. 277-278 p.

[8] Filippov I.Ye. Unified biometric system: characteristics of the system and analysis of possibilities. – Modern scientific research: from theory to practice. / I.E. Filippov, E.V. Artemenko, V.A. Bannikov and other monograph. – Penza, 2019. 154-167 p.

[9] Bryukhomitsky Yu.A. Testing of biometric access control systems. / Yu.A. Bryukhomitsky, M.N. Kazarin. // Izvestia TRTU. – 2006. No. 7 (62). 108-114 p.

[10] Eskin S.M. Biometric system for monitoring the functional state of a person (operator), – a thesis for the degree of candidate of technical sciences. / CM. Eskin. – Moscow State Aviation Institute. Moscow, 2008.

[11] Mokhnatkin N.S. Biometric system for analyzing the psychophysiological state of a person based on the image of the face. / N.S. Mokhnatkin. // Proceedings of the 4th International Conference. – 2016. 50-53 p.

© В.Н. Смыкова, В.Э. Нечволода, 2021

Поступила в редакцию 11.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Смыкова В.Н., Нечволода В.Э. Влияние состояния пользователей на функционирование систем биометрической аутентификации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 40-45. URL: <https://ip-journal.ru/>